

Tapiseria artistică din Republica Moldova. Anii 2011–2020

Dr. Constantin SPÎNU,
Institutul Patrimoniului Cultural

În artele decorative din Republica Moldova, cel de-al doilea deceniu al secolului al XXI-lea este semnificativ prin implicarea activă în procesul de creație alături de artiștii consacrați, a noilor generații de plasticieni. Promovând activ valențele artistice actuale mediului cultural autohton, plasticienii ce au activat în domeniile textilelor, ceramicii, sticlăriei și designului vestimentar, prin creația lor, au contribuit la diversificarea opțiunilor artistice, valorificarea plastică a unor concepte ideatice importante și soluționarea artistică a unor probleme de ordin plastic, tehnologic și axiologic relevante.

Tapiseria artistică, ca domeniu al artelor decorative, a cunoscut la rândul ei în perioada în cauză, abordări conceptuale și valorificări complexe a arealului tematic, aprofundări importante a aspectelor de ordin morfologic și sintactic în ceea ce vizează procesul de structurare compozițională a câmpului imaginii și, nu în ultimul rând, de realizare tehnologică inedită a operei. Ultima, fiind axată atât pe metodologia clasică de îndeplinire prin țesere a produsului textil, cât și pe tehnologiile mixte de îmbinare a țesăturii cu broderia, sau pe atingerea expresiilor estetice și a mesajului promovate prin stilistica asamblage și colaj, au asigurat diversitate și originalitate operelor din domeniu.

Una dintre particularitățile distinse ale tapiseriei artistice din perioada în cauză, este cea de valorificare estetică a imaginii de către un număr sporit de plasticieni, prin exersarea largă a tehnologiei tradiționale de modelare a pânsei, fapt, ce a contribuit la înzestrarea operelor realizate în tehnica respectivă cu expresii cromatice bogat nuanțate, subtile și semantic valoroase.